

BIZNING HAYOTIMIZDA INGLIZ TILINI O'RNINI

Laylo Yuldasheva

Samarqand davlat chet tillari instituti

laylo04272005@gmail.com

Ilmiy raxbar: Nilufar Zubaydova

Annotatsiya: Mazkur maqola bizning hayotimizga ingliz tili qanchalik kerakligi va muhimligi, ingliz tilini bilgan insonlar uchun qanday imkoniyatlar borligi shuningdek, ingliz tilini jamiyatdagi ustunliklari jamiyatimizda ingliz tilini o'rgatishga bo'lgan e'tibor haqida muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: dunyo tili, IELTS, CEFR, sayotlar tili, ilm fan tili, konferensiyalar, uchrashuvlar, yig'ilishlar, asosiy muloqot tili, internet tili.

Kirish. Barchamizga ma'lumki, Ingliz tili hozirgi kunda hamma uchun eng kerakli va eng muhim til hisoblanadi. Shuni ham hisobga olish kerakki, ingliz tili dunyo tillari qatorida yetakchi o'rinda turibdi. Shuning uchun ingliz tili butun dunyoda insonlar bir-biri bilan aloqa o'rnatish uchun eng qulay til sifatida ingliz tilidan foydalanishadi. Hattoki, dunyoning eng katta konferensiyalari, uchrashuvlari va turli xil yig'ilishlari ham ingliz tilida olib boriladi. Buning natijasida, yer yuzida ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ham oshadi, va hozirgi kunda yanada oshib bormoqda.

Bizning yurtimizda ham ingliz tilini o'rganishga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. Bunga misol, maktablarda 1-sinf o'quvchilari uchun ham ingliz tili darsligi bor, va bu fan 11yil davomida maktab o'quvchilari uchun o'rgatiladi. Maktabni tugatgandan keyin siz abituriyent bo'lsangiz, ingliz tilidan CEFR yoki IELTS dajarangiz bo'lsa buni ham imkoniyati katta. Negaiki siz ingliz tili fanidan imtihonda 30ta testdan 30ta ishlagan hisoblanasiz va bu ham bir o'zingizga bo'lgan yordamingiz hisoblanadi. Hattoki hozirda deyarli barcha universitetlarda o'quvchilardan CEFR yoki IELTS sertifikatini talab qilinyabdi. Agarda universitetni bitirguningizcha sizda ingliz tilini bilish darajangiz ko'rsatilgan sertifikat bo'lmasa o'qishni tamomlay olmaysiz. Aynan bu ham sabab bo'ladi Ingliz tilini o'rganishimiz kerakligiga. Hozirda o'zining sohasi bo'lmaganlar Ingliz tilini o'rganishga ancha qiynalishlari mumkin biroq keyinchalik o'zlariga juda katta imkoniyat eshiklarini ochib beradi. Misol uchun Tibbiyot sohasida o'qiyotgan talaba o'qishni tamomlab chet elga deylik Amerikaga ishlash va o'z bilimini yanada oshirish uchun ketsa u bemalol ishlay oladi chunki unda IELTS yoki CERF sertikati bor bemalol gaplashib

o'zaro muloqot qila oladi va unga katta imkoniyat eshiklari ochiladi. Shuning uchun hozirgi kunda yoshlar, nafaqat yoshlar, balki yoshi kattalar ham ingliz tilini o'rganishyapti.

Bundan tashqari, insonlar aynan qaysi jihatlari uchun ingliz tilini tanlashyapti? Chunki bugungi kunda, ingliz tili 500 milliondan ko'proq kishining asosiy muloqot tili bo'lib, yana 1 milliard 300 millionga yaqin inson uchun ikkinchi til hisoblanadi. Ingliz tili –savdo va biznes tili Dunyo bo'ylab bitimlarning 90 foizi ingliz tilida tuziladi. Jahon moliyaviy fondlari va birjalari ingliz tilida faoliyat yuritadi. Yirik korporatsiyalar dunyoning har bir chekkasida ingliz tilidan foydalanadi. Garchi ingliz tilida so'zlashmasa ham, xorijiy sarmoyadorlar uchun shu tilda takliflarni ifoda etish ancha qulay va soddaroq. Ingliz tili –ta'lim tili. Maktablarda chet tili sifatida, asosan, ingliz tili o'rgatiladi. Dunyoning eng nufuzli oliygohlari qatorida turgan birinchi 10 ta universitet ham aynan ingliz tilida faoliyat yuritadi. Ingliz tilini bilish sifatli ta'lim olishga va obro'li kasb egasi bo'lishga imkon yaratadi.

Boshqa tomondan olib qarasa, Ingliz tili –sayohatlar tili. Dunyoning qaysi mamlakatiga bormang, hamma joyda ingliz tilida sizni tushunishadi. Mahalliy aholi bilan aynan ingliz tilida muloqot qila olishingiz mumkin. Ingliz tili –fan va texnika tili. Bugungi kunda ingliz tilida ko'plab ilmiy ma'ruzalar, maqolalar, hisobotlar chop etiladi. Internet resurslarining 90 foizi ingliz tilida. Barcha sohalaridagi ma'lumotlarning asosiy qismi birinchi bo'lib ingliz tilida paydo bo'ladi. Ingliz tili–yoshlarning tili. Inglizcha komediyalar, film, kitob va san'at asarlari dunyo yoshlari orasida juda mashhur. Amerikalik aktyorlar, qo'shiqchilar, yozuvchilar millionlab yoshlarning qalbidan joy olishgan.. Ingliz tili –universal til Ingliz tili jozibali, xushohang va o'rganish uchun oson bo'lgan til. Ingliz grammatikasi ancha sodda bo'lib, so'zlar bir biri bilan osongina bog'lanadi hamda qisqa va aniq gaplar paydo qiladi. Axir xalqaro til murakkab bo'lmasligi kerak-da. Ingliz tili yana ko'p yillar davomida xalqaro til bo'lib qoladi. Ushbu tilni o'rganishni xohlovchilar soni ham yildan-yilga ortaveradi. Kun.uz yangi loyihani ishga tushirib, bepul va onlayn ingliz tili darslarini taqdim etadi. Bugungi kunda ingliz tili butun dunyo bo'ylab ikki milliarddan ortiq odamlar uchun aloqa vositasiga aylangan. Vaholanki, bundan 15 asr oldin ham barcha uch qabilalar kundalik hayotidagi muloqot uchun til muhim rol o'ynagan. Hozirgi kunda ingliz tilining dunyo miqyosida kundan kunga nufuzi yanada ortib borayotganini yoshlar hayotida tutgan o'rnidan bilish qiyin emas. Yon-atrofimizda til o'rganuvchi yoshlar, ayniqsa, talabalar soni ortayotir. Qayerga qarasangiz, ingliz

tilini o'qitish kurslari tashkil etilganiga, o'quv kurslari e'lonlariga ko'zingiz tushadi. Jahon hamjamiyatida o'z muhim o'rniga ega nufuzli Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy ishchi tillaridan bo'lgan arab, xitoy, ingliz, fransuz, rus va ispan tillari orasida ingliz tilining alohida ahamiyat kasb etishiga eng birinchi sabablardan biri uning kompyuter dasturlash va internet tili ekanligidadir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ingliz tili har insonga har bir sohada muhim va keraki til hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham ingliz tilini har bir inson o'rganishi kerak deb bilaman va shuning bilan birga maslahat ham berib qolaman.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. J. Jalolov. Ingliz tili o'qitish metodikasi, "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent.
2. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi.
3. Siddikova I.A. Metodika prepodovaniya angliyskogo yazıka. T. 2002.
4. Saydaliev S. CHet til o'qitish metodikasidan ocherklar. -N. 2004.
5. Махмудова, Г. Н., & Гуломова, Н. Ф. (2023). Проблемы формирование цифровой экономики в странах ЕАЭС. In Интеллектуальная платформенная экономика: тенденции развития (pp. 10-48).
6. Ikrambayevna, S. D. (2024). Classification of Functions of Communicative Strategy and Tactics in Political Communication. *Miasto Przyszłości*, 50, 548-553.
7. Sattarova, D. (2024). Siyosiy Muloqotning Pragmatik Aspektlari. *Tamaddun Nuri Jurnali*, 5(56), 380-383.
8. Axmedova, D., & Zarmaskhonov, S. (2024, February). Exploring Global Perspectives In Language Teaching And Learning. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 205-207).
9. Sattarova, D. (2024, January). Siyosiy Notiqlikning Milliy Madaniy Va Lisoniy Tahlili (O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Ia Karimov Nutqlari Asosida). In *Международная конференция академических наук* (Vol. 3, No. 1, pp. 5-7).
10. Sattarova, D. (2023). Komunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. *Молодые ученые*, 1(22), 41-43.
11. Ikramboyevna, A. D., & Ikramboyevna, S. D. (2023). The Ways of Forming Secondary Nomination in Uzbek Language and Its Impact on Linguistics.
12. Suleymanova, N. M. (2020). On The Nominative Nature Of The Sentence. *Theoretical & Applied Science*, (4), 307-309.

13. Сулейманова, Н. М. (2017). Номинативный аспект речевого процесса. In Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (pp. 76-82).
14. Suleymanova, N. M., & Idiyev, A. R. O. G. L. (2021). Gapning Nominativ Aspekti Va Uning Kommunikativ Jarayoni Haqida. Academic research in educational sciences, 2(12), 805-809.
15. Сулейманова, Н. М., & Абдуллаева, Л. Т. (2017). Имманентный характер синергетических свойств единиц языковой системы. In Инновации В Современном Языковом Образовании (pp. 61-65).
16. Shokhista, R. (2023). The Significance Of Emphasizing Communicative Competence As The Foundation For Teaching Listening And Speaking Skills Rustamova Shokhista Sharifovna. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 25-28.
17. Rustamova, S. S. (2023, January). The Importance Of Speaking Activities In Teaching English. In International Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 357-361).
18. Sharifovna, R. S. (2022). Teaching Spoken English To Upper Class Pupils. Confrencea, 6(6), 87-89.
19. Sharifovna, R. S. (2022). Class Size And The Learning-Teaching Process In Upper Classes. Journal of new century innovations, 14(1), 86-98.
20. Sharipovna, R. S. Peculiarities Of Teaching English In Secondary Schools In Uzbekistan. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, (2), 1-5.